

ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА НОРМА ФУНКЦИОНАЛА ПОГРЕШНОСТИ КУБАТУРНЫХ ФОРМУЛ В ПРОСТРАНСТВЕ $\bar{L}_2^m(K_n)$

Бехзод Ражабович Абдуллаев

ассистент кафедры «математика и естественных наук» Бухарского института управления
природными ресурсами ТИИИМСХНИУ

Комил Ҳамидович Кобилов

ассистент кафедры «Прикладной математики и технологии программирование»
Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7295130>

Аннотация. В настоящей работе получена верхняя оценка норма функционала погрешности кубатурных формул в пространстве $\bar{L}_2^m(K_n)$.

Ключевые слова: оптимальная кубатурная формула, пространство Соболева, кубатурная формула.

UPPER BOUND FOR THE NORM OF THE ERRORS FUNCTIONAL OF CUBA FORMULA IN SPACE

Abstract. In the present work, an upper estimate for the norm of the error functional of cubature formulas in the space is obtained.

Keywords: optimal cubature formula, Sobolev space, cubature formula.

ВВЕДЕНИЕ

Современная постановка проблемы оптимизации формул приближённого интегрирования заключается в минимизации нормы функционала погрешности формулы на выбранных нормированных пространствах, например [1] – [4].

В этих работах исследуется проблема оптимальности относительно некоторого определённого пространства. Большинство из них рассмотрены в пространстве Соболева [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящей работе рассмотрим кубатурную формулу

$$\int_{K_n} f(x) dx \approx \sum_{\lambda=1}^N c_{\lambda} f(x^{(\lambda)})$$

(1)

над пространством $\bar{L}_2^m(K_n)$,

где K_n - n - мерный единичный куб.

Кубатурной формулы (1) сопоставим обобщённую функцию

$$\ell_N(x) = \varepsilon_{K_n}(x) - \sum_{\lambda=1}^N c_{\lambda} \delta(x - x^{(\lambda)}),$$

(2)

и назовём её функционалом погрешности.

Определение. Пространства $\bar{L}_2^{(m)}(K_n)$ - определяется как пространство функций заданных на n - мерном единичном кубе K_n и имеющих обобщённые производные порядка m , суммируемые с квадратом в норме

$$\|f(x)/\bar{L}_2^{(m)}(K_n)\| = \left\{ \int_{K_n} \left(\frac{\partial^m f(x)}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2} \dots \partial x_n^{m_n}} \right)^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad (3)$$

со скалярным произведением

$$(f(x), \varphi(x))_{\bar{L}_2^{(m)}(K_n)} = \int_{K_n} \left(\frac{\partial^m f(x)}{\partial x^m} \right) \left(\frac{\partial^m \varphi(x)}{\partial x^m} \right) dx,$$

где $\partial x^m = \partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2} \dots \partial x_n^{m_n}$ $m = m_1 + m_2 + \dots + m_n$, $dx = dx_1 dx_2 \dots dx_n$.

Как известно [1], что норма функции в пространстве $L_2^{(m)}(K_n)$ - определяется формулой:

$$\|f(x)/L_2^{(m)}(K_n)\| = \left\{ \int_{K_n} \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha!} (D^{|\alpha|} f(x))^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad (4)$$

где $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!$ и $D^{|\alpha|} f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$.

Пусть в (4) положим $n = 2$ и $m = 2$, тогда отсюда получим, что

$$\begin{aligned} \int_{K_\alpha} \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha!} \left(\frac{\partial^m f(x)}{\partial x^m} \right)^2 dx &= \int_{K_2} \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 = 2} \frac{2!}{\alpha_1! \alpha_2!} \left(\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2}} \right)^2 dx = \\ &= \int_{K_2} \left[\left(\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} \right)^2 + \frac{2!}{1! \cdot 1!} \left(\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} \right)^2 \right] dx. \end{aligned}$$

(5)

При $n = 2$ и $m = 2$ равенство (3) принимает следующий вид

$$\|f(x)/\bar{L}_2^{(2)}(K_n)\|^2 = \int_{K_2} \left(\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2}} \right)^2 dx. \quad (6)$$

Очевидно, что для правая часть (6) меньше вычислений чем (5) и отсюда следует, что для нормы функции в пространстве $\bar{L}_2^{(m)}(K_2)$ количество вычислительных операций будет гораздо меньше чем в пространстве $L_2^{(2)}(K_2)$, так как в норме (6) участвует только смешанные производные.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Теперь докажем следующую теорему который является основным результатом.

Теорема. Если для функционала погрешности (2) весовой кубатурной формулы

(1) над пространством $\bar{L}_2^{(m)}(K_n)$ выполняется условие

$$\ell_N(x) = \ell_{N_1}(x_1) \cdot \ell_{N_2}(x_2) \cdot \dots \cdot \ell_{N_n}(x_n)$$

и

$$\left\| \ell_{N_i}(x_i) / \bar{L}_2^{(m_i)}(0,1) \right\| \leq c_i \frac{1}{N_i^{m_i}}, \quad c_i - \text{константы,}$$

(7)

т.е.

$$\left\| \ell_{N_i}(x_i) / \bar{L}_2^{(m_i)*}(0,1) \right\| \leq c_i O(h^{m_i}), \quad c_i - \text{константы, } (i = \overline{1, n}), \quad (8)$$

то

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_n) \right\| \leq c \cdot \frac{1}{\prod_{i=1}^n N_i^{m_i}}, \quad c - \text{константа,} \quad (9)$$

или

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_n) \right\| \leq c \cdot O(h^m) \quad (10)$$

где $\ell_{N_i}(x_i) = \varepsilon_{K_i}(x_i) - \sum_{\lambda_i=1}^{N_i} c_{\lambda_i} \delta(x_i - x_i^{(\lambda_i)})$

$$c = \prod_{i=1}^n c_i, \quad m = m_1 + m_2 + \dots + m_n \text{ и } m_i - \text{произвольны } (i = \overline{1, n}) \text{ т.е. } 0 \leq m_i \leq m$$

Доказательство ведём методом математической индукции.

Пусть $n = 2$, тогда

$$x = (x_1, x_2), \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2, \quad m = m_1 + m_2, \quad dx = dx_1 dx_2, \quad f(x) = f(x_1, x_2),$$

$$\ell_N(x) = \ell_{N_1}(x_1) \cdot \ell_{N_2}(x_2).$$

Если полагать в (3) $n = 1$ то, получим

$$\left\| f(x_i) / \bar{L}_2^{(m_i)}(0,1) \right\| = \left\{ \int_0^1 \left(\frac{\partial^{m_i} f(x_i)}{\partial x_i^{m_i}} \right)^2 dx_i \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad (i = \overline{1, n}).$$

Таким образом, имеем

$$\begin{aligned} & \left| \langle \ell_N(x_1, x_2), f(x_1, x_2) \rangle \right| = \left| \langle \ell_{N_2}(x_2), f(x_1, x_2) \rangle \right| \leq \\ & \left\| \ell_{N_2}(x_2) / \bar{L}_2^{(m_2)*}(0,1) \right\| \cdot \left| \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2) \rangle / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right| \end{aligned} \quad (11)$$

Вычислим следующую норму:

$$\begin{aligned}
 & \left\| \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2) \rangle / L_2^{(m_2)}(0,1) \right\| = \left\{ \int_0^1 \left| \frac{\partial^{m_2}}{\partial x_2^{m_2}} \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2) \rangle \right|^2 dx_2 \right\}^{\frac{1}{2}} = \\
 & = \left\{ \int_0^1 \left| \langle \ell_{N_1}(x_1), \frac{\partial^{m_2}}{\partial x_2^{m_2}} f(x_1, x_2) \rangle \right|^2 dx_2 \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \\
 & \leq \left\{ \int_0^1 \left[\left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \frac{\partial^{m_2}}{\partial x_2^{m_2}} f(x_1, x_2) / \bar{L}_2^{(m_1)}(0,1) \right\| \right]^2 dx_2 \right\}^{\frac{1}{2}} = \\
 & = \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \left\{ \int_0^1 \left[\int_0^1 \left[\frac{\partial^{m_1+m_2}}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2}} f(x_1, x_2) \right]^2 dx_1 \right] dx_2 \right\}^{\frac{1}{2}} = \\
 & = \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| f(x) / \bar{L}_2^{(m)}(K_2) \right\|, \text{ где } x = (x_1, x_2) \text{ и } m = m_1 + m_2.
 \end{aligned}$$

(12)

Таким образом, из (11) и (12) получим

$$\begin{aligned}
 & \left| \langle \ell_N(x_1, x_2), f(x_1, x_2) \rangle \right| \leq \left\| \ell_{N_2}(x_2) / \bar{L}_2^{(m_2)*}(0,1) \right\| \cdot \\
 & \cdot \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| f(x) / \bar{L}_2^{(m)}(K_2) \right\|,
 \end{aligned}$$

(13)

Имея в виду (3) из (13) получим

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_2) \right\| \leq \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \ell_{N_2}(x_2) / \bar{L}_2^{(m_2)*}(0,1) \right\|,$$

(14)

Учитывая (7) из (14) имеем

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_2) \right\| \leq d_1 \cdot d_2 \cdot \frac{1}{N_1^{m_1} \cdot N_2^{m_2}}$$

т.е.

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_2) \right\| \leq d_3 O(h^{m_1}) \cdot O(h^{m_2}),$$

(15)

где $d_3 = d_1 \cdot d_2$

При $n = k$ имеем [6]

$$\left| \langle \ell_N(x), f(x) \rangle \right| = \left| \langle \ell_N(x_1, x_2, \dots, x_k), f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rangle \right| =$$

$$\left| \langle \ell_{N_k}(x_k), \langle \ell_{N_{k-1}}(x_{k-1}), \dots, \langle \ell_{N_2}(x_2), \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2, \dots, x_k) \rangle, \dots, \rangle \right| \leq$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \left\| \ell_{N_k}(x_k) / \bar{L}_2^{(m_k)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \ell_{N_{k-1}}(x_{k-1}) / \bar{L}_2^{(m_{k-1})^*}(0,1) \right\| \dots \\
 &\cdot \left\| \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2, \dots, x_k) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \leq \\
 &\leq \left\| \ell_{N_k}(x_k) / \bar{L}_2^{(m_k)*}(0,1) \right\| \dots \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(x_1) \right\| \cdot \left\| f(x) / \bar{L}_2^{(m)}(K_k) \right\|.
 \end{aligned}$$

(16)

Из (16) учитывая (3) имеем

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_k) \right\| \leq \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \dots \left\| \ell_{N_k}(x_k) / \bar{L}_2^{(m_k)*}(0,1) \right\|$$

(17)

Тогда имея в виду (7) из (17) получим

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_k) \right\| \leq d \frac{1}{N_1^{m_1} \cdot N_2^{m_2} \dots N_k^{m_k}}$$

(18)

или учитывая (8) из (18) имеем

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_k) \right\| \leq d \cdot O(h^{m_1}) \dots O(h^{m_k}), \quad \text{где } d = \prod_{i=1}^k d_i$$

ОБСУЖДЕНИЕ

Используя из справедливость утверждения теорема при $n = k$ докажем, что утверждение выполняется при $n = k + 1$.

Таким образом, пусть $n = k + 1$, тогда учитывая (3) из (17) имеем

$$\begin{aligned}
 &\left| \langle \ell_{N_{k+1}}(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}), f(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}) \rangle \right| = \\
 &= \left| \langle \ell_{N_1}(x_1), \langle \ell_{N_2}(x_2), \dots \langle \ell_{N_k}(x_k), \langle \ell_{N_{k+1}}(x_{k+1}), f(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}) \rangle \dots \rangle \rangle \right| \leq \\
 &\leq \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \dots \left\| \ell_{N_k}(x_k) / \bar{L}_2^{(m_k)*}(0,1) \right\| \cdot \\
 &\left\| \langle \ell_{N_{k+1}}(x_{k+1}), f(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}) \rangle / \bar{L}_2^{(m_{k+1})^*}(0,1) \right\|
 \end{aligned}$$

(19)

Имея в виду (3) и (17) из (19) получим

$$\begin{aligned}
 &\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_{k+1}) \right\| \leq \left\| \ell_{N_1}(x_1) / \bar{L}_2^{(m_1)*}(0,1) \right\| \dots \\
 &\cdot \left\| \ell_{N_k}(x_k) / \bar{L}_2^{(m_k)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \ell_{N_{k+1}}(x_{k+1}) / \bar{L}_2^{(m_{k+1})^*}(0,1) \right\|,
 \end{aligned}$$

(20)

Используя (7) из (20) имеем

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_{k+1}) \right\| \leq d \frac{1}{N_1^{m_1} \cdot N_2^{m_2} \dots N_{k+1}^{m_{k+1}}},$$

(21)

или учитывая (15) и (21) получим

$$\left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_{k+1}) \right\| \leq d \cdot O(h^{m_1}) \dots O(h^{m_{k+1}}), \quad \text{где } d = \prod_{i=1}^{k+1} d_i.$$

В заключение отметим, что таким образом получим неравенство (9) и (10), т.е.

$$(22) \quad \left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_n) \right\| \leq d \frac{1}{N_1^{m_1} \cdot N_2^{m_2} \dots N_n^{m_n}}, \quad d - \text{константа.}$$

Или учитывая (8) из (22) имеем

$$(23) \quad \left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_n) \right\| \leq d \cdot O(h^{m_1}) \dots O(h^{m_n})$$

где $d = \prod_{i=1}^n d_i$.

Так как $O(h^{m_1}) \dots O(h^{m_n}) = O(h^{m_1+m_2+\dots+m_n}) = O(h^m)$, то из (23) получим

$$(24) \quad \left\| \ell_N(x) / \bar{L}_2^{(m)*}(K_n) \right\| \leq d \cdot O(h^m), \quad d - \text{константа,}$$

что и требовалось доказать.

ВЫВОДЫ

Таким образом мы получили оценку сверху для нормы функционала погрешности (2) кубатурной формулы (1) в пространстве $\bar{L}_2^{(m)*}(K_n)$.

REFERENCES

1. Соболев С.Л., Введение в теорию кубатурных формул. М.: Наука, 1974. – 808с.
2. Салихов Г.Н., Кубатурные формулы для многомерных сфер. Ташкент: Фан, 1985 – 104 с.
3. Шарипов Т.Х. Некоторые вопросы теории приближенного интегрирования кандидатская диссертация. Ташкент 1975 – 102с.
4. Шодиметов Х.М. Решетчатые квадратурные и кубатурные формулы в пространствах С.Л.Соболева. Докторская диссертация. Ташкент 202. - 218с.
5. Бахвалов Н.С. Численные методы, т.1,М, Наука, 1973.